

MATHEMATICAL SCIENCES

INNOVATIVE APPROXIMATE METHOD FOR SOLVING KRANZZ PROBLEMS WITH INTERVAL COEFFICIENTS

Mamedov K.,

Baku State University

Institute of Control Systems Ministry of Science and Education

Niyazova R.,

Institute of Control Systems Ministry of Science and Education

Huseynov S.

Institute of Control Systems Ministry of Science and Education

ИННОВАТИВНЫЙ ПРИБЛИЖЁННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О РАНЦЕ С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

Мамедов К.Ш.,

Бакинский Государственный Университет

Институт Систем Управления Министерство Науки и Образования

Ниязова Р.Р.,

Институт Систем Управления Министерство Науки и Образования

Гусейнов С.Я.

Институт Систем Управления Министерство Науки и Образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311206>

Abstract

On the basis of knapsack problems with interval coefficients, optimistic and pessimistic problems are constructed. After that, approximate (suboptimal) solutions to these problems are found. Further, an algorithm is proposed to catch these decisions, which we call innovative. The programs of these algorithms were compiled and comparative computational experiments were carried out.

Аннотация

В работе на основе задач о ранце с интервальными коэффициентами построены оптимистические и пессимистические задачи. После этого, находятся приближённые (субоптимальные) решения этих задач. Далее, предложен алгоритм уличение этих решений, который называем инновативный. Составлены программы этих алгоритмов и проведены сравнительные вычислительные эксперименты.

Keywords: *interval knapsack problems, optimistic and pessimistic problems, innovative approximate solution, computational experiments.*

Ключевые слова: *интервальные задачи о ранце, оптимистические и пессимистические задачи, инновативные приближённые решение, вычислительные эксперименты.*

1. **Введение:** Рассматривается следующая задача:

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max, \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, \quad (2)$$

$$x_j = 0 \vee 1, (j = \overline{1, n}). \quad (3)$$

Здесь $c_j > 0$, $a_j > 0$, $(j = \overline{1, n})$, $b > 0$ заданные целые число. Эта задача известно из литературы и разработаны различные методы построения точного и приближённого решение [1–5] и др. Отметим что, это задача входит в класс *NP*-трудный [15]. Другими словами, для нахождения оптимального решение этой задачи не существует метод полиномиальной сложности. Поэтому разработаны

быстроработающие алгоритмы для построения приближённых (субоптимальных) решений этой задачи [3–7] и др.

В одной экономической интерпретации задачи (1)-(3) коэффициенты c_j ($j = \overline{1, n}$), означают прибыли при использовании j -го ($j = \overline{1, n}$) объекта, a_j ($j = \overline{1, n}$) означают расходы для использование j -го объекта, а число b означает выделенный общий ресурс.

Очевидно что, в условиях современной рыночной экономике расходы a_j ($j = \overline{1, n}$), прибыли c_j ($j = \overline{1, n}$), и выделенный общий ресурс b нельзя принимать как заданные фиксированные число, поскольку в этом случае соответствующий модель процесса будет представлен не адекватно. Поэтому,

нужно составить модель, который разрешен изменение этих коэффициентов в некоторых интервалах.

Естественно, что составленный такой модель будет описывать рассмотренный процесс более адекватно.

Таким образом, вместе задачи (1)-(3) можно написать более реальной следующий модель:

$$\sum_{j=1}^n [c_j, \bar{c}_j] x_j \rightarrow \max, \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^n [a_j, \bar{a}_j] x_j \leq [b, \bar{b}], \quad (5)$$

$$x_j = 1 \forall 0, (j = \overline{1, n}). \quad (6)$$

Здесь $0 < c_j \leq \bar{c}_j, 0 < a_j \leq \bar{a}_j, (j = \overline{1, n}), 0 < b \leq \bar{b}$ и целые.

Очевидно что, если в задаче (4)-(6) концы интервалов совпадают, то получается задача (1)-(3).

Таким образом, задача (4)-(6) является обобщением задача (1)-(3). Отметим что, задача (4)-(6) рассмотрены и исследованы различным авторами [8–13] и др.

Во всех этих работах выбираются конкретные число, представляющий каждый интервал и на основе этого строится некоторая задача типа (1)-(3). Решение полученный задачи принимаются как решение задач (4)-(6).

Мы, на основе выше приведенный экономической интерпретации задачи (1)-(3), выбирая оптимистической и пессимистической стратегии построили соответствующий задаче о ранце. Далее, применяя известных методов, построили приближенные решение этих задач, а потом разработали алгоритмы улучшение найденных решений. При разработке этих алгоритмов основной цель заключается в том, что они должны быть новые, легко применяемые для решение практических задач, дает более лучшее решение и был простым с точку зрения программирование. Поэтому такое решение нами названы инновативного приближенного решения [9].

2. Подстановка задачи.

Прежде всего отметим что, для решение задачи (4)-(6) нужно использовать операции над интервалов различной размерности. Поскольку, при этом встречается ситуации, где сумму некоторых различных интервалов должны быть не меньше, чем заданный интервал или сумму соответствующих интервалов должны быть максимально. Однако, такие понятие, вообще говоря в математике отсутствует. Только в книге [14] рассмотрены некоторые операции относительно интервалов, но применить эти правило для задач оптимизации нельзя. С другой стороны, имеются некоторых подходов [8] для приближенного решения (4)-(6), основанный на некоторых стратегии. Во всех этих подходах выбирается некоторые представители $\tilde{c}_j, \tilde{a}_j, (j = \overline{1, n})$ и \tilde{b} для соответствующих заданных интервалов $[c_j, \bar{c}_j], [a_j, \bar{a}_j], (j = \overline{1, n})$ и $[b, \bar{b}]$. В результате, решается известная задача о ранце и

найденное решение принимается как приближенное решение для задачи (4)-(6).

Отметим, что в работе [9] выбирая оптимистическое и пессимистическое стратегии построен соответствующие задаче о ранце. В этих задачах принимая $\tilde{c}_j = \bar{c}_j, \tilde{a}_j = a_j, (j = \overline{1, n})$ и $\tilde{b} = \bar{b}$ строится оптимистическая задача и выбирая $\tilde{c}_j = c_j, \tilde{a}_j = \bar{a}_j, (j = \overline{1, n})$ и $\tilde{b} = b$ строится пессимистическая задача. После этого, полученные приближенные решения этих задач принимается как приближенное решение задача (4)-(6).

Проведенные вычислительные эксперименты показывает что, можно ещё улучшить найденных приближенных решений. Однако, такие алгоритмы должны быть простые, имеющий прикладные значения и качественные, в том числе не представляя трудности с точка зрения программирования. Решения, обладающие таких свойств называем инновативное приближенное решения [9].

Таким образом, мы рассматриваем следующие две задачи, которые называется оптимистическим и пессимистическим соответственно.

$$\sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j \rightarrow \max, \quad (7)$$

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq \bar{b}, \quad (8)$$

$$x_j = 1 \forall 0, (j = \overline{1, n}), \quad (9)$$

и

$$\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max, \quad (10)$$

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j \leq b, \quad (11)$$

$$x_j = 1 \forall 0, (j = \overline{1, n}). \quad (12)$$

Нами разработаны алгоритмы для построения инновативного приближенного решение этих задач.

3. Теоретическая обоснования метода.

В дальнейшем будем называть задачи (7)-(9) оптимистическое, а (10)-(12) пессимистическое.

Поскольку в задаче (7)-(9) обеспечивается максимальность общего дохода за счёт малого расхода, то оно называется оптимистический.

А в задаче (10)-(12) рассматривается выбора таких объектов, который обеспечивает максимальной прибыл за счёт большого расхода с меньшим прибылом. Поэтому эта задача называется пессимистическая.

Мы разработали инновативный приближенный (субоптимальной) алгоритм для решение оптимистической задачи. Отметим, что аналогично можно построит инновативного решение для пессимистической задачи (10)-(12).

Не нарушая общности предположим что, коэффициенты задачи (7)-(9) упорядочены в следующем порядке:

$$\frac{\bar{c}_1}{a_1} \geq \frac{\bar{c}_2}{a_2} \geq \dots \geq \frac{\bar{c}_k}{a_k} \geq \dots \geq \frac{\bar{c}_n}{a_n} \quad (13)$$

Здесь отношение $\bar{c}_j/\underline{a}_j$, ($j = \overline{1, n}$) означает прибыли за единичное расход при выборе j -того объекта.

Отметим что, оптимистическая задача (7)-(9) является известная задача о ранце и для нахождения оптимальное решения $X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ этой задачи не существует методы полиномиальной сложности. [15]. Другими словами, все известные методы нахождения оптимального решения требует операции в порядке 2^n . Очевидно что, для больших значений n , это задача не решается за реальное время. Поэтому она называется NP –полный или NP- трудный.

Однако, для нахождения приближённого (субоптимального) решения $\underline{X}^o = (\underline{x}_1^o, \underline{x}_2^o, \dots, \underline{x}_n^o)$ можно использовать следующие правила.

Для каждого j , ($j=1,2,\dots,n$)

$$\underline{x}_j^o = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \underline{x}_i^o + \underline{a}_j \leq \bar{b}, \\ 0, & \text{если } \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \underline{x}_i^o + \underline{a}_j > \bar{b}. \end{cases} \quad (14)$$

Отметим что, найденные решение $\underline{X}^o = (\underline{x}_1^o, \underline{x}_2^o, \dots, \underline{x}_n^o)$ по формуле (14) в работе [8] названо субоптимистическое решения для интервальные задачи (4)-(6). Кроме того, значения \underline{f}^o функции (7)

$$\bar{x}_j = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \bar{x}_i + \underline{a}_j \leq \bar{b}, \\ \left(\bar{b} - \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \bar{x}_i \right) / \underline{a}_j, & \text{если } \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \bar{x}_i + \underline{a}_j > \bar{b}, (k := j), \\ 0, & \text{для } j = k + 1, k + 2, \dots, n. \end{cases} \quad (15)$$

Тогда значение функции (7), соответствующий этому решению составляет.

$$\bar{f} = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j \bar{x}_j$$

Очевидно что,

$$\underline{f}^o \leq \underline{f}^{iv} \leq \bar{f}^* \leq \bar{f} \quad (16)$$

Здесь $\underline{f}^{iv} = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j \underline{x}_j^{iv}$, $\bar{f}^* = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j^*$,

и $X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ является оптимальное решения оптимистической задачи (7)-(9).

Используя соотношения (16) можно найти абсолютные и относительные погрешности следующим образом

$$\Delta^o \leq \bar{f} - \underline{f}^o, \delta^o \leq \frac{\bar{f} - \underline{f}^o}{\bar{f}}$$

Отметим что, решение $\bar{X}^o = (\bar{x}_1^o, \bar{x}_2^o, \dots, \bar{x}_n^o)$ найденные формулой (15) имеет следующий структуры.

$$\bar{X}^o = \left(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{k-1}, \alpha_k / \beta_k, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-k} \right) \quad (17)$$

Отсюда видно что, в этом решение только один k -ый координат \bar{x}_k^o может принимать дробное значение $\bar{x}_k^o = \alpha_k / \beta_k$.

для субоптимистического решения определяется следующим образом.

$$\underline{f}^o = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j \underline{x}_j^o$$

Естественно что, найденное субоптимистического решение $\underline{X}^o = (\underline{x}_1^o, \underline{x}_2^o, \dots, \underline{x}_n^o)$ может не совпадать оптимистическим или может строго отличается от оптимистического решения. Поэтому, появляется необходимость возможного улучшения найденной субоптимистической решений.

С другой стороны, необходимо оценить погрешности найденных субоптимистических решений $\underline{X}^o = (\underline{x}_1^o, \underline{x}_2^o, \dots, \underline{x}_n^o)$ или инновационных приближённых решений $\underline{X}^{iv} = (\underline{x}_1^{iv}, \underline{x}_2^{iv}, \dots, \underline{x}_n^{iv})$ от оптимистического решения. С этой целью обычно условия (9) заменяют на $0 \leq x_j \leq 1$, ($j = \overline{1, n}$). Тогда область допустимых решений расширяется и максимальное значение функции (7) увеличивается. Поэтому можно принимать это значения как верхняя граница для оптимистических или субоптимистических значений. В результате можем оценить погрешности инновационных субоптимистических решений от оптимистического. Отметим что, после замены условия (9) на $0 \leq x_j \leq 1$, ($j = \overline{1, n}$), оптимальное решения полученный задача определяется аналитическое следующие известной формулой.

Для каждого номера j , ($j=1,2,\dots,n$)

$$\bar{x}_j = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \bar{x}_i + \underline{a}_j \leq \bar{b}, \\ \left(\bar{b} - \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \bar{x}_i \right) / \underline{a}_j, & \text{если } \sum_{i=1}^{j-1} \underline{a}_i \bar{x}_i + \underline{a}_j > \bar{b}, (k := j), \\ 0, & \text{для } j = k + 1, k + 2, \dots, n. \end{cases} \quad (15)$$

Здесь же запомним, что если значение \bar{x}_k^o будет 0 или 1, то это решение является оптимальным решение задача (7)-(9) и будет оптимистическом решением для задачи (4)-(6). На этом процесс решения заканчивается.

Необходимо отдельно отметит следующие обстоятельство: многочисленное вычислительное эксперименты показывают, что при построении приближённого решение $\underline{X}^o = (\underline{x}_1^o, \underline{x}_2^o, \dots, \underline{x}_n^o)$ по формуле (14) координаты отличающихся от оптимального решение находится в некоторой окрестности k -го координата в (17). Другими словами, для построение более лучшего приближенного решения, в некоторой близкий окрестности \bar{x}_k^o можно заменить по очередно координат получивших “1” на “0” или “0” на “1”.

Отметим, что для выбора близкий окрестности $[k - p, k + p]$ число p в работе [5] определено из следующего соотношение

$$p = \text{arg} \left\{ \max_i \left(\frac{\bar{c}_{k-i}}{\underline{a}_{k-i}} - \frac{\bar{c}_{k+i}}{\underline{a}_{k+i}} \right) \leq \delta \right\}$$

Здесь $\delta > 0$ фиксированное постоянное число. Отметим что, если номер переменной k , найденное по формуле (15) будет близко к число переменных

n то, отрезок $[k - p, k + p]$ теряет своей симметричности и в результате можем встречается некоторой неопределенности. Поэтому в качестве окрестности k -го координата принимаем $[\delta_k^1, \delta_k^0]$.

Здесь

$$\delta_k^1 = \left[k \cdot \frac{q}{100} \right], \delta_k^0 = \left[(n - k) \cdot \frac{q}{100} \right],$$

число q означает процент изменение, а $[z]$ – означает целый часть число z . Тогда можно построит новые решения, изменяя каждый координаты \bar{x}_k в окрестности $[k - \delta_k^1, k]$ и $[k, k + \delta_k^0]$ следующим образом:

Заменяя каждый $\bar{x}_{j_*}^o = 1, (j_* = \overline{k - \delta_k^1, k - 1})$ на $\underline{x}_{j_*} = 0$ и каждый $\bar{x}_{j_*} = 0, (j_* = \overline{k, k + \delta_k^0})$ на $\underline{x}_{j_*} = 1$ построим новые решения по формуле (14). Тогда начальное решение $\underline{X}^o = (x_1^o, x_2^o, \dots, x_n^o)$ превращается на новую решение $\underline{X}^1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$.

Здесь $\underline{x}_j^1 = \underline{x}_j^o, (j = \overline{1, j_* - 1}), x_{j_*}^1 := 0$ фиксируются и остальные координаты $\underline{x}_j^1, (j = \overline{j_* + 1, n})$ определяется по формулой (14). После этого вычисляется значений \underline{f}^1 функций (7):

$$\underline{f}^1 = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j \underline{x}_j^1$$

При этом если $\underline{f}^1 > \underline{f}^o$, то решений $\underline{X}^1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$ и значение \underline{f}^1 запоминается.

Допустим что, проведены t -число процесс построение решений и для каждый построенной новый решения $\underline{X}^t = (x_1^t, x_2^t, \dots, x_n^t)$ вычислены значения

$$\underline{f}^t = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j^t$$

Определение. Если в некоторой шаге $t, (t = 1, 2, \dots)$ удовлетворяется условия $\underline{f}^t > \underline{f}^{t-1}$, то решение $\underline{X}^t = (x_1^t, x_2^t, \dots, x_n^t)$ называем инновативное субоптимистическое решение.

Здесь

$$\underline{f}^{t-1} = \sum_{j=1}^n \bar{c}_j x_j^{t-1}$$

Замечание. Очевидно что, выше указанным методом можно построит максимум $\delta_k^0 - \delta_k^1$ число

решений. Здесь число $\delta_k^0 - \delta_k^1$ показывает длины интервал $[\delta_k^1, \delta_k^0]$. Поскольку это число невелик по сравнений число неизвестных n , то выше указанный процесс построения инновативного субоптимистического решение завершается после конечного число шагов. Отметим что, последнее среди запомненных решений принимается как окончательное инновативное субоптимистическое решение.

Необходимо отметим еще одного обстоятельство. Дело в том что, решение найденное методом настоящий работы либо совпадает решением полученный методом работы [8], либо будет более лучший. Ибо, в качестве начального решения принимаются решения, полученный применением метода работа [8]. Очевидно что, если субоптимальное решение, найденных методом работы [8] совпадает с оптимальным решением, то оно не может быть улучшено. Иначе, можно найти более лучшего решения. Результаты экспериментов, представленных в пункте 4 еще раз показал что, разработанный в данной работе метод в большинство случае дает лучшее решение.

Отметим что, процесс построение инновативного субоптимистическое решение для пессимистической задачи (10)-(12) является аналогично выше указанный.

4. Результаты вычислительных экспериментов.

Для выявления качество выше указанных методов проведены ряд вычислительных экспериментов над задач различной размерности со случайными коэффициентами. С этой целью составлены программы этого метода.

Коэффициенты решенных задач являются целые число, удовлетворяющим следующим условиям

$$0 < \underline{c}_j \leq \bar{c}_j \leq 999, 0 \leq \underline{a}_j \leq \bar{a}_j \leq 99, (j = \overline{1, n}),$$

$$\underline{b} = \left[\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n a_j \right], \bar{b} = \left[\frac{1}{3} \sum_{j=1}^n \bar{a}_j \right].$$

Здесь $[z]$ показывает целый часть число z .

Результаты проведенных экспериментов представлены в следующей таблице.

Таблица.

Субоптимистическое и субпессимистическое значения и погрешности.

n	100	200	500	1000
\underline{f}^o	25783	46596	87443	324546
\underline{f}^{yo}	25934	46596	88304	327124
\bar{f}^o	26214	46724	88425	327236
δ^{yo}	0,0106	0,0027	0,0013	0,0003
δ^o	0,0164	0,0027	0,0111	0,0082
\underline{f}^p	16739	23736	42636	125435
\underline{f}^{yp}	16840	23904	42740	125942
\bar{f}^p	16961	24010	42855	126104
δ^{yp}	0,0071	0,0044	0,027	0,0013
δ^p	0,0131	0,0114	0,0051	0,0053

В таблице приняты следующие обозначения:

n - число неизвестных.

\underline{f}^o – начальное субоптимистическое значения

функции (7)

\underline{f}^{yo} – улучшенное субоптимистическое значение

функции (7)

\bar{f}^o – верхняя граница оптимистическое значения.

функции.

δ^{yo} - относительное погрешность инновативного субоптимистического значения \underline{f}^{yo} от верхней

границы \bar{f}^o , т.е. $\delta^{yo} = \frac{\bar{f}^o - \underline{f}^{yo}}{\bar{f}^o}$.

δ^o - относительное погрешность начального субоптимистического значения \underline{f}^o , от верхней

границы \bar{f}^o , т.е. $\delta^o = \frac{\bar{f}^o - \underline{f}^o}{\bar{f}^o}$.

\underline{f}^p - начальное субпессимистическое значения функции (10)

\underline{f}^{yp} - улучшенное субпессимистическое значения функции (10).

\bar{f}^p - верхняя граница пессимистическое значение.

δ^{yp} – относительное погрешности инновативного субпессимистического значения \underline{f}^{yp} от верхней

границы \bar{f}^p , т.е. $\delta^{yp} = \frac{\bar{f}^p - \underline{f}^{yp}}{\bar{f}^p}$.

δ^p - относительное погрешности начального субпессимистического значения \underline{f}^p , от верхней

границы \bar{f}^p , т.е. $\delta^p = \frac{\bar{f}^p - \underline{f}^p}{\bar{f}^p}$.

На основе этой таблицы можно сделать следующие выводы.

- Почти во всех решенных задачах встречался улучшение начального решение. Только в одной задаче при $n = 200$ начальное субоптимистическое решение не улучшено. Может быть в этой задаче начальное субоптимистическое значение $\underline{f}^o = 46596$ было оптимально. Поэтому ее улучшить не возможно.

- Во всех решенных задачах субоптимистическое и субпессимистическое значение целевой функции не строго отличается от соответствующий верхней границы. Другими словами инновативного субоптимистического и субпессимистического значения было близко к соответствующих оптимистических и пессимистических значений. А это очень важно при решение реальных практических задач.

- Относительные погрешности для оптимистических и пессимистических значений были достаточно меньше. Только в одной задаче, при $n = 100$ относительное погрешности составил 0,0106, т.е. 1%. Для остальных задач относительное погрешности субоптимистических и субпессимистических значений от соответствующий оптимистических и пессимистических значений было меньше, чем 1%. Поскольку, относительные погрешности были достаточно меньше, то это обстоятельство ещё раз подтверждает высокие качество разрабо-

танного метода. А это показывает, что этим методом можно использовать качественно при решении реальных практических задач.

Список литературы:

1. Ковалев М.М. Дискретная оптимизация (целочисленное программирование). М.УРСА, 2003. с.191.
2. Сигал И.Х., Иванова А.П. Введение в прикладное дискретное программирование. М.Физмат лит. 2007, с.304.
3. Финкельштейн Ю.Ю. Приближенные методы и прикладные задачи дискретного программирования, М. Наука, 1976, 264 стр.
4. Мамедов К.Ш. Исследование по целочисленной оптимизации (методы, алгоритмы и вычислительные эксперименты). Изд. LAP Lambert Academic Publishing, (Germany), 2012, pp.269.
5. Мамедов К.Ш., Гусейнов С.Я. Методы построения субоптимальных решений задач целочисленного программирования и их последовательное улучшение.Ж. «Автоматика и Вычислительная Техника», 2007, №6, стр.20-31.
6. Бабаев Дж. А., Мамедов К.Ш., Мехтиев М.Г. Методы построения субоптимальных решений многомерной задачи о ранце // ЖВМ и МФ. Москва, 1978. Т. 28, №6. С. 1443-1453.
7. Vazirani V.V. Approximation algorithms . Springer. 2001. pp. 378.
8. K.SH.Mammadov, A.H. Mammadova, S.Y. Huseynov. Concepts of subpessimistic and suboptimistic solutions in Knapsack problem with interval data and methods of their constructing.// Transactions of Azerbaijan national academy of Sciences informatics and control problems. 2013, №6, с.125-131. (на азерб. языке)
9. Ниязова Р.Р. Инновативный метод решения задачи о ранце, с интервальными данными. Республиканская Научная Конференция посвященная 98-летию общенационального лидера Г. Алиева. Баку. 27-28 апреля, 2021.стр.454-456 (на азерб. языке).
10. Девятерикова М.В., Колоколов А.А. Алгоритмы перебора L- классов для задачи о рюкзаке с интервальными данными. // Препринт. – Омск: ОмГУ, 2001. с.20
11. Девятерикова М.В., Колоколов А.А., Колосов А.П. Решение задачи о рюкзаке с интервальными данными на основе перебора L –классов / Материалы III международной конференции “Таневские чтения”, Минск, 2007.- с.51-55.
12. Emelichev V.A., Podkopaev D.P., Quantitative stability analysis for vector problems of 0-1 programming // J. Discrete Optimization, 2010, N7, p.48-63.
13. Hladik M. On strong optimality of interval linear programming. / Optim.Lett., -2017, 11(7): pp.1459-1468.
14. Алефельд Г., Херцбергер Ю. Введение в интервальные вычисления. Пер. с англ. М.: Мир, 1987, 360 с.
15. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. М.: Мир, 1982, 416 ст.